

David Pavón-Cuéllar¹

Proletarización del sujeto y aburguesamiento del yo: una posible articulación del marxismo con el psicoanálisis lacaniano para la crítica de la psicología en el capitalismo

Resumen: La distinción lacaniana entre el sujeto del psicoanálisis y el objeto de la psicología se reinterpreta en clave marxista como una división entre una condición real proletarizada y una identidad ideológica especular aburguesada. En esta división constitutiva del espacio lógico subjetivo, constituido así también por la división de clases, el sujeto realiza el trabajo del inconsciente, un trabajo disimulado tras el espejo de la conciencia en el que el yo psicológico tan sólo puede formarse al reflejarse. Cuestionar el reflejo del yo, interpelándolo con la palabra del sujeto subyacente, es una tarea fundamental del psicoanálisis y de la psicología crítica

Palabras clave: Psicoanálisis, Marxismo, Psicología, Psicología Crítica, Subjetividad

Fecha de recepción: 29 de abril de 2025

Fecha de aceptación: 31 de mayo de 2025

La divinidad y la humanidad

La Biblia nos cuenta que “Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza”². De acuerdo a este relato bíblico, la creatura sería semejante a su creador. Sería tan semejante a él que le devolvería su propia imagen.

¹ Profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, México). Doctor en Filosofía por la Universidad de Rouen (Francia) y Doctor en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Entre sus recientes publicaciones destacan los libros: *Sobre el vacío: puentes entre marxismo y psicoanálisis* (Ciudad de México, Paradiso, 2022); *Psicoanálisis y revolución: psicología crítica para movimientos de liberación* (con Ian Parker, Santiago de Chile, Pólvora, 2021, traducido a 8 idiomas); *Más allá de la psicología indígena: concepciones mesoamericanas de la subjetividad* (México, Porrúa, 2021, traducido al portugués); *Virus del capital* (Buenos Aires, Docta Ignorancia, 2021); *Zapatismo y subjetividad: más allá de la psicología* (Bogotá, Cátedra Libre, 2020); *Psicología crítica: definición, antecedentes, historia y actualidad* (México, Itaca, 2019) y *Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology* (Londres, Routledge, 2017).

² *Génesis* 1: 26-28.

El creador se reflejaría en su creación como en un espejo. La humanidad aparecería, entonces, como la imagen especular de la divinidad. La relación entre lo divino y lo humano se presentaría como una relación entre el yo del creador y un otro imaginario aparentemente creado en el espejo. Crearlo no sería sino reflejarse en él.

Según la versión bíblica del origen, lo humano es un reflejo de lo divino, pero Marx y Freud nos han enseñado que es más bien lo contrario, que es más bien lo divino que es un reflejo de lo humano. En realidad, como nos lo enseña Lacan, se trata de una relación conmutativa en la que el yo refleja al otro en el que se refleja³.

El yo y el otro se constituyen uno al otro como reflejo del reflejo del reflejo y así sucesivamente. Una vez que la divinidad aparece en el espejo, los seres humanos ya no sólo se reflejan en ella, sino que la reflejan. Se dan a Dios como ejemplo, siguiéndolo como su pastor, imitándolo como su modelo, siendo así efectivamente a su imagen y semejanza.

Podemos aceptar, entonces, que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, pero siempre y cuando admitamos también lo recíproco e inverso, que la humanidad también ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Debemos reconocer, en efecto, que el creador es creatura de su creatura, imagen de su imagen, reflejo de su reflejo. Es por esto que la divinidad no es nunca la misma, cambiando constantemente, según cuál sea la humanidad que se refleja en ella.

Para los últimos romanos, Dios viene revestido con los atributos del emperador al que termina suplantando, coronándose, portando el cetro imperial y mostrando su efigie en las monedas imperiales. Después, en la Edad Media, vemos a Dios reflejar al señor feudal y convertirse en el Señor que vela por nosotros, el señor supremo, el señor de señores, aquel del que todos hemos de ser vasallos. Al final, en la Edad Moderna, tenemos a un Dios aburguesado, un Dios en el que se reflejan los burgueses, imprimiéndole sus rasgos característicos, algunos de ellos bastante contradictorios: cálculo y sentimentalismo, inflexibilidad y misericordia, intimidad y paternalismo, amabilidad y severidad, justicia y arbitrariedad, moralismo y favoritismo, elevación y disposición a negociar la vida eterna.

³ Jacques Lacan, "Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je" (1949), en *Écrits I*, París, Seuil Poche, 1999.

Reflejos de la burguesía

Lo cierto es que la burguesía no se refleja tan sólo en su Dios aburguesado, sino también en los demás entes que se atraviesan en su camino y que pueblan su mundo, tanto los de carne y hueso como los forjados por su fantasía. Pensemos, por ejemplo, en los personajes de ficción de películas, novelas y cuentos infantiles de los últimos dos o tres siglos, pero también en las representaciones burguesas modernas occidentales de quienes han pertenecido a otras épocas y a otras culturas. Todos tienden a representarse, mostrarse y comportarse como clones del *yo* burgués, como seres egocéntricos y sentimentales, aislados y calculadores, individualizados y psicologizados, atrapados en su cuerpo y diferentes de él, cortados con respecto a la comunidad y agazapados en su mundo interno.

En realidad, las imágenes especulares de la burguesía no son únicamente las representaciones imaginarias burguesas del otro, sino que terminan siendo cada una el propio *yo* aburguesado en su presencia real en la que se realiza materialmente su representación imaginaria. La idea lacaniana del reflejo especular, en efecto, corresponde a una realidad encarnada y no sólo a una ilusión desencarnada⁴. No es tan sólo que mi *yo* se refleje a sí mismo al creer percibir al otro, sino que el otro puede encarnar efectivamente mi propio reflejo, pasando a ser, actuar, sentir y pensar lo que se refleja de mí en él.

Por un lado, en la conciencia, el otro me refleja en carne y hueso tanto como yo lo reflejo de la misma forma. Por otro lado, en el inconsciente, así como es posible que yo esté realizando lo que el otro proyecta en mí, de igual modo él también puede realizar lo indeseable, repugnante o aterrador que yo deposito proyectivamente en él, cumpliéndolo, encarnándolo, identificándose con él. Tenemos aquí una identificación proyectiva en el sentido más radical del término: un sentido relacional, especular, con el que Lacan trasciende el solipsismo de la concepción kleiniana⁵.

⁴ Jacques Lacan, *Le séminaire, Livre II, Le moi* (1954-1955), París, Seuil Poche, 2001.

⁵ Melanie Klein, "Notas sobre algunos mecanismos esquizoides" (1946) y "Sobre la identificación" (1955), en *Obras completas, Volumen II*, Buenos Aires, Paidós, 1987, pp. 10-33 y 147-180.

Yo puedo identificarme con lo que proyecto en el otro, pero el otro no es independiente de lo que yo proyecto en él, pudiendo también introyectarlo, identificándose con mi proyección. Es así como los obreros, además de aburguesarse al reflejar positivamente a los burgueses, también se identifican a menudo con aquello negativo que la burguesía proyecta en ellos. Los vemos entonces convencerse de ser haraganes, rústicos, vulgares, tontos, interesados, oportunistas o mezquinos. Lo que ocurre entonces es que los no-burgueses encarnan lo que la burguesía no quiere de sí misma y refleja en ellos. Es así como los obreros pueden convertirse realmente en todo lo desagradable que la burguesía imagina de ellos, todo lo cual, no hay que olvidarlo, forma parte del trasfondo que se disimula en la superficie de la identidad burguesa.

Uno se aburguesa tanto al identificarse con la cara luminosa del burgués como al identificarse con sus mil sombras que el burgués proyecta en uno. En ambos casos, uno está reflejando a la burguesía, lo consciente para ella, pero también lo inconsciente. Lo que estoy explicando puede conceptualizarse y elucidarse de modo insuperable a través de la teoría lacaniana de lo especular imaginario, la cual, por cierto, como lo reconoció el mismo Lacan, fue ya sintetizada por Marx en el formidable pie de página de *El Capital* en el que observa que el *yo* se constituye al reflejarse en el espejo del otro⁶.

Aburguesamiento generalizado

La teoría marxiana-lacaniana de la constitución yoica puede ayudarnos a entender el proceso actual por el que se generaliza el perfil burgués y termina confundándose con el género humano. Tenemos aquí un aburguesamiento generalizado, el cual, al abordarse con el auxilio de Marx y de Lacan, se nos presenta como una constitución especular de los no-burgueses atrapados en el reflejo del yo burgués, un yo profundamente psicológico. Este yo, con sus dos caras luminosa y sombría, es el que se nos impone masivamente por todos lados y por todos los medios para que lo reflejemos, para que nos identifiquemos con él, para que lo seamos.

⁶ Karl Marx, *El Capital I* (1867), Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 19.

El yo psicológico de la burguesía es primeramente el yo normativo engendrado por las familias y las escuelas. Es el yo burgués que se ha normado y sistematizado primero en los manuales morales o de catecismo, luego en los de civismo y ahora en los de psicología, autoayuda y desarrollo humano. Es el mismo yo escenificado antes en el teatro y las novelas impresas, luego en las radionovelas, después en las telenovelas o películas de Hollywood y ahora en las series de *Netflix*, en las letras de la música pop y en las pantallas de *Facebook* o de *Instagram*.

En todos los casos, las imágenes del yo burgués no son originariamente reflejos de cada uno de nosotros, pero nosotros sí que terminamos convertidos en reflejos de ellas. Las imágenes, en efecto, nos hacen reflejarlas, convertirnos en sus reflejos. Las reflejamos al consumirlas.

Al absorber tantas apariciones del yo burgués psicológico europeo y estadounidense, terminamos introyectándolas. Terminamos identificándonos y confundiéndonos con ellas. Terminamos asimilándolas a nuestro ser, convirtiéndonos cada uno a un *yo* semejante al que aparece en ellas, aburguesándonos y psicologizándonos, europeizándonos y agringándonos.

Los no burgueses ni europeos ni estadounidenses nos psicologizamos y nos convertimos en el reflejo especular de la burguesía europea y estadounidense. Esto es algo que ya ocurría desde el siglo XIX. Es entonces, en 1848, cuando Marx y Engels, en un famoso pasaje del *Manifiesto Comunista*, parafrasearon la ya citada frase del Génesis, observando que la burguesía occidental “había forjado un mundo a su imagen y semejanza”, obligando a todos los humanos a “hacerse burgueses”⁷.

Además de hacernos ver el aburguesamiento generalizado, Marx y Engels nos dejan claro que no es ni Dios ni el ser humano en general quienes crean el mundo a su imagen y semejanza. Quienes crean así el mundo, reflejándose en él, son más bien cierta especie histórica de humanos, la de los burgueses, una especie que no es por sí misma el género humano, pero que tiende a convertirse en él a medida que se generaliza. El resultado, el

⁷ Karl Marx y Friedrich Engels, *Manifiesto del Partido Comunista* (1848), Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2013, pp. 55-56.

burgués generalizado, necesita lógicamente deshistorizarse, naturalizarse, racionalizarse y sistematizarse y así legitimarse epistemológicamente a través de una pseudociencia como la psicológica. Es así como terminamos creyendo que hacemos una psicología científica del género humano cuando en realidad estamos haciendo una psicología ideológica del burgués generalizado y así confundido con el género humano.

Proletarización generalizada

Además de la denuncia del aburguesamiento generalizado, lo que Marx y Engels nos aportan es una explicación estructural de este aburguesamiento. La explicación es estructural porque va más allá de la superficie especular para considerar sus condiciones de posibilidad en la estructura. Marx y Engels coinciden así con Lacan en la consideración de lo real y de lo simbólico además de lo imaginario del reflejo especular.

Tanto la perspectiva psicoanalítica lacaniana como la marxiana-marxista nos enseñan algo crucial. Esto es que, si reflejamos el yo burgués, no es en última instancia por el espejo de las pantallas y los demás escaparates de la ideología, la moral y la psicología. Nuestro aburguesamiento generalizado no es fundamentalmente ideológico ni mucho menos psíquico y relacional, personal e interpersonal. El fundamento de nuestro aburguesamiento es impersonal y estructural, histórico y económico, efectuándose a través de la globalización del capitalismo, de la subsunción real de la totalidad social en el sistema capitalista y del estilo de vida que la burguesía occidental impone en el conjunto de la sociedad y del mundo.

Es porque vivimos de cierto modo en el capitalismo que terminamos pensando, sintiendo, actuando e interactuando como burgueses. Nuestra psicología burguesa tiene su infraestructura, su base y su determinación, en el sistema capitalista. En este sistema, somos primeramente, infraestructuralmente, eslabones y momentos del circuito de producción y reproducción del capital. Es tan sólo derivativamente, superestructuralmente, ideológicamente, que aparecemos como clones de la burguesía, como versiones del yo psicológico burgués, como del *homo psychologicus*.

Ahora bien, si nuestro ser en la superestructura ideológica es el del reflejo del yo imaginario psicológico, lo que somos en la infraestructura económica es algo completamente diferente. No es el yo burgués occidental de la psicología, sino lo que subyace a su apariencia en el espejo, lo que hay detrás de la superficie especular, esto es, el sujeto del marxismo y del psicoanálisis. Este sujeto, lejos de ser un burgués europeo y estadounidense como el de la psicología, corresponde más bien a un proletario, es decir, a un sujeto sin esencia ni cualidades, un sujeto reducido a su vida explotada como fuerza de trabajo, un sujeto que es pura existencia inconsciente que no deja de irrumpir sintomáticamente en la conciencia burguesa y occidental del yo psicológico.

Por más que nos identifiquemos con cierta burguesía de Europa y Estados Unidos, no la somos y no podemos ajustarnos y acoplarnos al vestido identitario burgués occidental que nos ponemos. Es por esto que lo deformamos y desgarramos a través de síntomas en los que se revela nuestra propia verdad. Aquí el ello se manifiesta sintomáticamente para el psicoanálisis porque nuestra existencia proletarizada por el capitalismo no corresponde a la imagen del yo burgués de la psicología. Desde luego que el ser que reflejamos en las pantallas, en el interior imaginario del espejo, termina siendo nuestro propio interior psíquico, pero esta interioridad no es lo que vivimos fuera de las pantallas, lo cual, por ello, perturba incesantemente las imágenes especulares constitutivas de nuestro psiquismo y de nuestra conciencia.

Conclusión

En realidad, nuestro mundo interior consciente no sólo es perturbado por nuestra exterioridad inconsciente, sino también configurado por ella. Podemos decir, parafraseando la *Ideología alemana*, que nuestra existencia inconsciente precede y predetermina nuestra conciencia burguesa, ya que esta conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, un ser que es el proceso de la vida real. Nuestra existencia material es lo que somos de verdad y entraña la clave de nuestra conciencia.

Para sostener a su yo aburguesado en el espejo de la conciencia, el sujeto debe dejarse proletarizar y explotar en un lenguaje, en un sistema simbólico de la cultura, que va siendo progresivamente subsumido en el sistema capitalista. El sujeto debe ser fuerza de trabajo del capital para poder solventar su identidad ideológica imaginaria como exponente de la burguesía. El yo aburguesado, el yo consciente de la psicología, tiene un precio que es pagado por el sujeto proletarizado, por el sujeto del inconsciente, que es el sujeto del psicoanálisis, pero también el del marxismo.

Articulando el dispositivo teórico marxista con el psicoanalítico, alcanzamos a vislumbrar una parte de todo lo que está en juego en el actual despliegue de la contradicción entre el yo de la conciencia y el sujeto del marxismo y del psicoanálisis. Esta contradicción es cada vez más una contradicción de clase entre nuestro ser consciente ideológicamente aburguesado y nuestra existencia inconsciente realmente proletarizada. La contradicción de clase nos desgarrar, pero es potencialmente subversiva y revolucionaria.

Nuestra existencia como sujetos no está condenada fatalmente a ser explotada para sostener su yo burgués y el sistema capitalista en el que se inserta, sino que puede volverse contra el capital y sacudirse la apariencia ideológica de su yo para volver a ser nosotros. Esto sólo es posible a través de la movilización colectiva con la que nos desprendemos de la ideología psicológica del yo burgués que se ha convertido en la ideología dominante de nuestra sociedad. Para desafiar lo que nos domina, tenemos que ser mucho más que uno, y también, desde luego, como dirían Mario Benedetti y Nacha Guevara, mucho más que dos.